

Нўхатли шўрва истеъмол қилган қизларда ижобий натижа 11 ёшли қизларда 1,11 мартага, яъни 111,2% га, 12 ёшлилар орасида эса 109,87% га ортган бўлсада, бу кўрсаткичлар ҳам физиологик меъёрдан кам.

Таъкидлашимиз жоизки, темир танқислик камқонлик касаллиги билан хасталанган ўқувчилар кунлик рационини гигиеник таҳлилидан кўриниб турибдики, Нўхат шўрвани мактаб ўқувчилари рационига даврий меъерий миқдорда киритиш, уларнинг кунлик овқатланиш рационини бойитиш орқали асосий энергетик қийматни коррекция қилиш орқали мактаб ўқувчиларининг ишлаш ва жисмоний қобилиятини ошириш натижасида уларнинг саломатлик ҳолатини яхшилашга шароит яратади.

2-расм. Қиз болаларнинг кунлик рацион таркибига нўхатли шўрва киритилгандан кейинги қон кўрсаткичлари натижалари

Олинган натижалар асосида қуйидаги хулосалар тақдим қилинди:

1. Мактаб ўқувчиларининг кунлик рацион таркибидаги ўсимлик оқсил сақловчи маҳсулотлар қаторида нўхатли таомларни киритиш ва уларни тайёрлаш технологиясига риоя қилиш зарур.

2. Мактаб ўқувчилари орасида темир танқислик камқонлик касаллиги ташхисланган ўқувчиларнинг кунлик рационига Нўхатли шўрвани киритилгандан кейин нафақат бўй кўрсаткичи, тана вазни ортиши, балки жисмоний ва ишлаш қобилияти самарадорлигини ошириш орқали саломатлик ҳолатини тиклашга шароит яратилди.

3. Нўхатли шўрва истеъмол қилган болаларни гемоглобин кўрсаткичлари 11 ва 12 ёшлилар орасида ижобий тарзда кўтарилди. Ўғил болаларда 12 ёшлилар орасида гемоглобин миқдори 1,1 мартага ошган бўлса, қиз болаларда 11 ёшлилар орасида 1,1 мартага ошганлигини инобатга олиб, маҳсулотни овқатланиш тартибида бошқа оксил сақловчи маҳсулотлар билан кетма-кет тартибда ошириш орқали мактаб ўқувчиларининг қон кўрсаткичларини яхшилаш, уларнинг касалланиш даражасини камайтириш ва саломатлик ҳолатини яхшилаш, соғлом овқатланиш мезонларни бажаришга шароит яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахмадходжаева М.М., Эрматов Н.Ж., Юсуфов Н.И., Ортиков Б.Б., Данаев Б.Б. Анализ и оценка качества питания детей дошкольных образовательных учреждениях // Медицинские новости. 2019. №12 (303).
2. Захарова И.Н., Чернов В.М., Тарасова И.С., Заплатников А.Л., Мачнева Е.Б., Лазарева С.И., Васильева Т.М. Профилактика и лечение железодефицитной анемии // Медицинский совет. - 2016. - №7. - С. 16-19.
3. Иванова И.Е. Современные взгляды на профилактику дефицита железа у детей и подростков // Здоровоохранение Чувашии.-2016.-№1.-С. 65-71
4. Насирдинов М.З., Эрматов Н.Ж., Ашуров Ж. Болалар ва ўсмирлар орасида темир танқислик камқонлик касаллигини ривожланишда овқатланишнинг тутган ўрни // Журнал:«Тиббиётда янги кун» 2022. (42). 192-200.
5. Рустамов Б.Б., Эрматов Н.Ж. Пищевая ценность красного пальмового масла // Медицинские новости. 2016. №12 (267).
6. Салихова Н.С. и др. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных школах, учреждениях средне специального профессионального образования // СанПиН. – 2016. – №. 0288-10. – С. 26.

CLONING WILL LEAD TO A LACK OF DIVERSITY IN THE HUMAN POPULATION

КЛОНИРОВАНИЕ ПРИВЕДЕТ К ОТСУТСТВИЮ РАЗНООБРАЗИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

KLONLASH INSON POPULYATSIYASIDA XILMA-XILLIKNING YO‘QOLISHIGA OLIV KELADI

Tusmatov Shokhrukh Rasuljon ugli
Teacher of foreign language in medicine
Central Asian Medical University
shoxruxtusmatov4@gmail.com

Tusmatov S. R. (2023). CLONING WILL LEAD TO A LACK OF DIVERSITY IN THE HUMAN POPULATION. Actacamu, 3(3), 279. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10398870>

Abstract: *The cloning of “Dolly” the sheep in 1997 generated worldwide reaction. The United States imposed a suspension on human cloning and a ban on federal funding for cloning research, which will be reviewed every five years. The European Parliament, the Council of Europe, UNESCO, and the World Health Organization (WHO) have passed resolutions asserting that human cloning is both morally and legally wrong.*

Keywords: *Cloning, human cloning, without a partner, reproductive cloning, human population.*

Аннотация: *Клонирование овечки Долли в 1997 году вызвало реакцию во всем мире. Соединенные Штаты ввели приостановку клонирования человека и запрет на федеральное финансирование исследований в области клонирования, которые будут пересматриваться каждые пять лет. Европейский парламент, Совет Европы, ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняли резолюции, утверждающие, что клонирование человека является неправильным как с моральной, так и с юридической точки зрения.*

Ключевые слова: *Клонирование, клонирование человека, без партнера, репродуктивное клонирование, человеческая популяция.*

Annotasiya: *1997-yilda “Dolli” qo‘ylarining klonlanishi butun dunyoda reaksiyaga sabab bo‘ldi. Qo‘shma Shtatlar odamlarni klonlashni to‘xtatib qo‘ydi va klonlash bo‘yicha tadqiqotlar uchun federal moliyalashtirishni taqiqladi, bu har besh yilda bir marta ko‘rib chiqiladi. Yevropa Parlamenti, Yevropa Kengashi, YuNESKO va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) insonni klonlash ham ma‘naviy, ham huquqiy jihatdan noto‘g‘ri ekanligini tasdiqlovchi rezolyutsiyalarni qabul qildi.*

Kalit so‘zlar: *Klonlash, odamni klonlash, sheriksiz, reproduktiv klonlash, inson populyatsiyasi.*